

A DUALIDADE DO CATETE COM SEU TEMPO: A GUALIN DO TTK

Bárbara Paixão de Abreu (Janon)

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Rio de Janeiro, Brasil

E-mail: barbarajanon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19818724>

RESUMO

Este trabalho analisa a chamada “gualin do TTK” como prática linguístico-cultural situada no bairro do Catete, no Rio de Janeiro, a partir de uma abordagem que articula linguagem, sociabilidade e construção identitária. Com base em observação empírica e análise das interações entre seus falantes, investiga-se a gualin como um código compartilhado que opera simultaneamente como mecanismo de pertencimento e distinção social. A pesquisa demonstra que essa prática não se restringe a um jogo linguístico, mas constitui um elemento estruturante das relações sociais locais, refletindo dinâmicas de grupo, memória e territorialidade. Ao evidenciar os usos e significados atribuídos à gualin, o estudo contribui para a compreensão de manifestações linguísticas informais como formas legítimas de produção cultural urbana.

Palavras-chave: gualin do TTK; linguagem; sociabilidade; identidade; cultura urbana; Catete.

ABSTRACT

This study examines the so-called “gualin do TTK” as a linguistic and cultural practice situated in the Catete neighborhood, Rio de Janeiro, through an approach that articulates language, sociability, and identity construction. Based on empirical observation and analysis of interactions among its speakers, the research investigates gualin as a shared code that functions simultaneously as a mechanism of belonging and social distinction. The findings demonstrate that this practice goes beyond a mere linguistic game, constituting a structuring element of local social relations, reflecting group dynamics, memory, and territoriality. By highlighting the uses and meanings attributed to gualin, this study contributes to the understanding of informal linguistic practices as legitimate forms of urban cultural production.

Keywords: gualin do TTK; language; sociability; identity; urban culture; Catete.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –

UNIRIO

Escola de Museologia

BÁRBARA PAIXÃO DE ABREU JANON

**A DUALIDADE DO CATETE COM SEU TEMPO: A
GUALIN DO TTK**

Rio de Janeiro
2010

A dualidade do Catete com seu tempo: A Gualin do TTK

Monografia apresentada ao curso de Museologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Museologia.

Orientador: Amir Geiger

Rio de Janeiro
2010

Introdução

A monografia, para muitos, é o momento mais temido da graduação, pois é onde o discente será avaliado por uma banca e a partir daí será validada sua titulação. Dessa maneira, a partir de um trabalho escrito, todos os anos que você passou na Universidade, aprendendo, trocando, doando e recebendo, caminham para a grande e temida monografia. De todas as informações que eu tive, de tudo que li, vivenciei, aprendi e pratiquei na área que eu escolhi para concluir o meu Ensino Superior, sobre qual assunto eu vou falar?

Esse, sem dúvida, é um pensamento recorrente em muitos graduandos e durante muito tempo compartilhei das mesmas aflições, principalmente na área museológica, onde na minha concepção a gama de assuntos a se debater é tão extensa que a diversidade de opções acabou contribuindo ainda mais para tais dúvidas.

O que dizer? O que falar? E o mais importante, qual o impacto que o meu tema vai ter sobre mim, sobre outros e sobre a Museologia?

Interessante seria relatar o momento no qual as idéias convergiram e, onde a princípio habitava a escuridão. Houve luz.

Chegando ao bairro onde moro, de metrô, depois de mais um dia de dúvidas e questionamentos, me vejo parada na Rua do Catete, ouvindo Nina Simone no *Ipod*, a canção: “*Ain’t got... I’ve got*” [Não tenho... Eu tenho] e como se a música e as idéias convergissem no que no primeiro momento era um *Blues*, mas depois um *Jazz* de idéias e esclarecimentos. E todas as dúvidas, questionamentos, enfim, tudo que eu não tinha, passei a ter. A cortina se abriu e eu pude ver no Bairro do Catete a resposta para as minhas questões.

Ao sair do metrô, pude contemplar o Museu da República, e ao mesmo tempo as pichações em volta dele. Neste momento tive meu *insight*: a dualidade entre a grandiosidade do bairro com o Museu da República e as manifestações marginais em seu entorno que me saltaram aos olhos, decidi então, conjugar neste trabalho a Memória do bairro Catete com uma manifestação cultural que sempre me despertou

curiosidade: a Gualin do teteca ¹

Segundo Whyte, em determinados locais, a geração mais jovem constrói sua própria sociedade com relativa independência dos mais velhos.

O Catete é um bairro marcado por sua trajetória entre apogeu e queda, uma vez que a transferência do Governo para Brasília, na década de 60 transformou um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro em um local decadente com uma considerável população de rua e duas favelas na encosta (as comunidades da Tavares Bastos e Santo Amaro). A partir desse momento o Catete foi influenciado por diversos grupos transgressores e uma contribuição interessante desses grupos foi a língua do Catete, sendo esta um marco decisivo que o tempo já passou e toda a nobreza que cerceou essa arquitetura imponente, só existe lá dentro. Memórias de uma época grandiosa, na qual o bairro do Catete fez parte e não faz mais.

A língua serve como fator aglutinador da expressão da juventude urbana, pois através de suas gírias, da pichação e das galeras, caracterizam a dinâmica da cultura contemporânea do bairro, onde a linguagem do catete simboliza a perpetuação imaterial da memória dos jovens. O que resta da história desse bairro para sua comunidade é a história que eles criam e permitem que sejam criadas.

“A veracidade do narrador não nos preocupou [...] Nosso interesse está no que foi lembrado, no que foi escolhido para perpetuar-se na história de sua vida” (BOSI, p.1)

Como Ecléa Bosi cita, o que o narrador recorda é o ponto de partida da minha pesquisa e suas lembranças, misturadas com as minhas, tornam este trabalho um importante registro de uma manifestação juvenil urbana no bairro do Catete e adjacências.

Nesse momento, eu percebi que a monografia deve conjugar ao mesmo tempo conhecimento, com questões de interesse interno. O bairro do Catete foi meu lar desde que eu nasci até os dias atuais, assim sempre tive contato com a *gualin do TTK* e com a aura de “tradicionalismo decadente” que o permeia.

O primeiro capítulo discute o bairro do Catete e sua história, desde o período colonial, passando pelos “tempos de ouro” do século XIX e início do Século XX, mostrando a importância do bairro para a sociedade brasileira. Discute também, os

¹ Ou *gualin do TTK*, mas comumente conhecida, pois foi batizada em homenagem a um grupo de jovens – ou gangue – que se intitulavam “Turma do TTK” e a *gualin do TTK* consiste em um jogo de linguagem, similar a língua do p, onde as palavras são invertidas

primeiros declínios, transferência para Brasília, decadência do Bairro e dias atuais.

O segundo capítulo trata especificamente da *gualin do TTK*, seu conceito, utilização, pessoas que falam e falavam, além de teorias a respeito de seu surgimento. Esse capítulo é um recorte de entrevistas e experiências, elaborado unicamente através de relatos dos entrevistados.

O terceiro capítulo busca cotejar a memória do bairro do Catete como um todo, e demonstrar que a história a ser preservada não precisa ser necessariamente atrelado a uma Instituição para se tornar fidedigno, a realidade da comunidade deve manifestar-se...., e ser preservada de forma a identificá-la como uma unidade.

1. O Bairro do Catete

1.1 Toda sua glória do período colonial até meados do século XX.

Pesquisar o bairro do Catete mostrou-se um trabalho desafiador e instigante. Um bairro cuja história é repleta de detalhes marcantes na historiografia do poder brasileiro, não podendo ser ignorada como uma poderosa fonte de memória.

Historiadores apontam a região do bairro da Glória e Praia do Flamengo desde meados do Século XVI, onde ocorreu uma importante batalha entre Portugueses e Franceses pela conquista da cidade do Rio de Janeiro.

Mem de Sá assalta a Praia de Uruçumirim (Glória), expulsa os índios e os franceses de Paranapecu (Ilha do Governador) e transfere a vila de São Sebastião para o alto do antigo morro do Descanso (depois São Sebastião, Alto da Sé, São Januário e, finalmente, Morro do Castelo). O ato, amparado por alvará real, marca a inauguração oficial da cidade do Rio de Janeiro, dois anos depois de estabelecida a vila no Morro Cara de Cão” (CARDEMAN, 2004, p. 237)²

“Mem de Sá conseguiu uma primeira vitória contra os franceses ainda em 1560, quando o forte Coligny foi tomado e seus ocupantes tiveram de deixar a ilha, transferindo-se em fuga para a margem ocidental da baía. Os tamoios, como já sabemos, aliados dos franceses contra os portugueses, os acolheram na aldeia de Uruçumirim (hoje, praia do Flamengo).” (AQUINO, 2007, p.176)³

A fundação da cidade custou a vida de Estácio de Sá (Primeiro Governador-Geral da Capitania do Rio de Janeiro e sobrinho de Mem de Sá), em 20 de fevereiro de 1567, no entanto definiu seu status de herói da Colônia Portuguesa e fundador da Cidade do Rio de Janeiro. O local onde habitavam os Uruçumirim fica na Praia do

² CARDEMAN, David; CARDEMAN, Rogerio G. **O Rio de Janeiro nas alturas**. Rio de Janeiro: Mauad, 2004

³ AQUINO, Rubens S L. **Sociedade brasileira: uma história através dos movimentos sociais : da crise do escravismo ao apogeu do neoliberalismo**. 5ed. Rio de Janeiro: Record, 2007.

Flamengo, local que percorre pequena parte do bairro do Centro, Lapa, Glória, Catete e Flamengo.

Podemos concluir então que nos arredores do bairro do Catete ocorreu a primeira tomada de poder ainda no século XVI, o que demonstra a importância do mesmo para a história do Rio de Janeiro.

Passado anos, os arredores do Rio Catete ainda possuía a “aura” relacionada a tomada de poder, prestígio e hierarquização. O Século XIX foi particularmente importante para o bairro do Catete.

Primeiro vieram os novos aristocratas, os novos barões, milionários pelo dinheiro do café e do comércio. Instalaram luxuosas residências, à beira da rua, para causar inveja e gerar respeito. Como o palácio do Barão de Nova Friburgo, construído exatamente em frente do largo do Valdetaro (esquina da rua Silveira Martins), onde o Imperador Pedro II e d. Teresa Cristina frequentavam os bailes da sede da Sociedade Recreativa Fluminense. Em seguida vieram a média aristocracia, o comércio e todo o tipo de cariocas que consolidaram o novo núcleo da cidade (...) A Glória e o Catete formavam o único corredor para esse novo Rio, e por esse corredor desfilaram o poder e o dinheiro. (FRAIHA e LOBO, 2000)⁴

O palácio do Barão de Nova Friburgo construído entre 1860 e 1864 pelo arquiteto Gustavo Weschneldt, sendo morada do Barão até seu falecimento e finalmente foi vendida por seu filho em 1889.

O palácio teve outros destinos até 1897, quando é oficialmente transferida a sede do Poder Executivo Brasileiro do Palácio do Itamaraty para a propriedade que antes fora do Barão de Nova Friburgo e representa um dos exemplos da arquitetura Neoclássica mais expressivos da região.

A inauguração do palácio presidencial ocorreu no dia 24 de fevereiro de 1897, data em que se comemorava o sexto aniversário da promulgação da primeira Constituição da República. No dia da inauguração, encontrava-se o Presidente Prudente de Moraes licenciado por motivo de saúde, tendo assumido o cargo seu vice-presidente, Manuel Vitorino Pereira. [...] Dentre os convidados estavam, além de políticos e ministros de Estado, os escritores Arthur Azevedo, Tobias Monteiro, Guimarães Passos, Olavo Bilac, Machado de Assis e Coelho Neto. (ALMEIDA, 1994)⁵

⁴ FRAIHA, Sílvia; LOBO, Tiza (Coord). **Glória e Catete**. Rio de Janeiro: Fraiha, 2000. (Bairros do Rio)

⁵ ALMEIDA, Cícero Antonio F. **Catete** – Memórias de um palácio. Rio de Janeiro: Museu da República, 1994.

A partir da transformação da Mansão da Rua do Catete em Palácio Presidencial, entre 1897 à 1960, vinte e dois presidentes da república residiram no Palácio do Catete, tornando assim o bairro um dos mais importantes para a sociedade brasileira.

Figura 1 – Fachada do Palácio do Catete – Foto de Marc Ferrez (1897)

Diversos acontecimentos marcantes para a história da república brasileira, teve o bairro do Catete como palco: A morte do Presidente Afonso Pena em 1909 em seu leito no palácio; recepção da monarquia Belga em 1920 pelo Presidente Epitácio Pessoa; a visita do então Cardeal Pacelli – posteriormente Papa Pio XII – em 1938 e um dos momentos mais intensos da historiografia republicana brasileira, onde o Presidente Getúlio Vargas suicida-se com um tiro no coração.

Em 18 de abril de 1956, exatamente sessenta anos após a transferência do Palácio para o domínio da União, Juscelino Kubitschek enviou ao Congresso Nacional mensagem propondo a mudança da Capital da República para o planalto central do país. Aprovada a mensagem, iniciaram-se os trabalhos de construção de Brasília, a nova Capital. Foi no próprio Palácio do Catete, numa construção improvisada em seu parque, que uma equipe de arquitetos iniciou os projetos visando a construção de Brasília.(ALMEIDA, 1994)⁶

⁶ ALMEIDA, Cícero Antonio F. **Catete** – Memórias de um palácio. Rio de Janeiro: Museu da República, 1994.

1.2 O Catete a partir de então

Figura 2 – Vista do Palácio do Catete (Museu da República) atualmente

O Catete teve um intenso declínio no seu glamour com a mudança da Capital para Brasília e este fato ocorreu logo que imediatamente após a transferência. A localidade do bairro do Catete contribuiu para que seu declínio não fosse tão profundo quanto poderia ter sido. A proximidade do Centro da Cidade e dos bairros mais glamorosos do Rio de Janeiro, tornou o bairro uma opção mais viável para moradores de classe média e classe média baixa.

Os cortiços construídos no século XIX, já continham uma grande população de baixa renda e com a perda de status do bairro após a década de 1960, as famílias com maior poder aquisitivo que residiam no bairro aproveitaram o momento delicado e

foram para outros bairros.

Até a década de 1970, a Rua do Catete abrigava o bonde que era o principal meio de locomoção da população, mas nessa mesma década a linha do bonde é derrubada e começa a construção do metrô e com essa imensa obra, diversos casarões e edifícios marcantes para a história do Rio de Janeiro foram demolidos.

A estação de metrô do Catete foi inaugurada em 1981, mas o preço para essa modernização foi caro para a memória material do bairro.

Se o metrô foi um tiro de misericórdia nos bairros da Glória e do Catete – com o trânsito bloqueado durante as construções, diversos prédios históricos sacrificados e, após as obras, terrenos recobertos de escombros –, os novos tempos tem sido mais alentadores.⁷

O passado de habitações populares, que inspiraram Aluísio de Azevedo em *O cortiço*, ainda pesa como ponto negativo na imagem do bairro. Mas o carioca começa a valorizar o charme de seus sobrados, a proximidade de transporte, as opções culturais que o bairro do Catete proporciona.

De fato, após a década de 1960 houve um declínio do bairro em relação ao seu passado, mas o Catete tem história tão intensa e interessante que ainda atraem pessoas de diversas partes da Cidade.

⁷ FRAIHA, Sílvia; LOBO, Tiza (Coord). **Glória e Catete**. Rio de Janeiro: Fraiha, 2000. (Bairros do Rio)

2. A Língua do Catete (Gualin do TTK)

A Gualin do TTK consiste em uma inversão silábica das palavras, onde é utilizada em palavras com duas ou mais sílabas, e normalmente a sílaba tônica tem seu lugar invertido.

O processo de construção da gualin do TTK é simples: em uma palavra onde há duas ou mais sílabas, a inversão acontece de trás para frente como no exemplo a seguir:

Maluco = co-lu-má

Velho = Lho-vé

Brinco = Co-brin

Polícia = ciá-li-pô

Para explicar melhor atribuímos um número para cada sílaba :
polícia – 1a sílaba *po*, chamaremos de 1, a segunda *li* será o número 2 e finalmente a terceira sílaba *cia* será o número 3.

Sendo assim, como vimos acima: Polícia = 1-2-3 torna-se cia-li-pô = 3-2-1

Observe-se também a oxitonização – outra característica do ttk

Para seus falantes ela se torna uma segunda língua. Uma língua das ruas, que atrai tanto os jovens por conferir-lhes um status de pertencimento àquele grupo especial na comunidade..

Além das inversões silábicas clássicas, os falantes mais fluentes têm seu próprio dialeto com exceções na maneira de criar uma gramática adequada ao vocabulário das ruas e das suas necessidades sociais.

Alguns verbos, por exemplo, são acrescidos de outra terminação verbal (-zar- da primeira conjugação) quando se pretende intensificar a ação verbal:

Fumar = mar-fu, mas se você quer chamar uma pessoa para “fumar um”, você diz:
ce-vô quer mar-fu-zar um do-se-a-bá?

Você quer fumar um baseado?

Mas e o caso de uma exceção como mar-fu-zar?

Em entrevista com falante, essa palavra especificamente é o melhor exemplo de como a gualin do ttk é uma inversão característica, que somente os inseridos no grupo têm acesso e se identificam.

Na gualin do TTK as palavras transformam-se em oxítonas, já que a maneira como ela é falada pelos jovens o acento tônico recai na última sílaba.

2.1 O Surgimento

Este trabalho tem o objetivo de registrar um movimento cultural, uma forma de expressão, a identidade de uma juventude urbana que cresceu, mas deixou raízes nos jovens de toda a Cidade do Rio de Janeiro, especialmente no bairro do Catete, berço da língua do Catete ou “*Gualin do TTK*”

Uma das primeiras pessoas que me aproximei ao idealizar este trabalho foi Fabio, ex pichador, morador do bairro há 25 anos e falante da *gualin* “há mais tempo que consigo me lembrar” (em suas palavras). Falou sobre três grupos que ainda utilizam a *gualin* com mais frequência e fluência no Catete e bairros adjacentes: os dependentes químicos (em qualquer tipo de entorpecentes), os pichadores, e os marginais.

Os jovens locais utilizam a língua com bastante frequência, mas não fazem uso de frases inteiras e sim palavras que já foram incorporadas no seu vocabulário cotidiano, ou seja, usam algumas palavras invertidas há tantos anos que já com certos amigos e galeras, falam palavras na *gualin* sem perceberem.

Estudando a língua do Catete nota-se que o surgimento é anterior à chegada ao bairro do Catete no início dos anos de 1980. Talvez pelo fato da simplicidade da construção de tal língua artificial ou gíria, pois a língua do Catete nada mais é do que uma simples inversão silábica.

Momentaneamente ignorando local, data, pessoa ou grupo onde a língua foi primeiramente invertida, na Cidade do Rio de Janeiro, essa construção linguística é conhecida como a *Gualin do TTK*.

Por algum caminho, a língua invertida chegou ao bairro do Catete, e segundo Paiva, um dos fundadores da gangue do TTK no início dos anos de 1980, ela foi apresentada aos rapazes membros do grupo pelo *My Thor* (morador do Morro Santo Amaro e posteriormente dono do mesmo) e pelos irmãos Chiquinho e Ruymar. Paiva não soube dizer como os mesmos conheceram a língua, ele imagina que foi uma coisa passada como código há mais tempo ou que os mesmos inventaram de alguma maneira (não foi possível entrevistar nenhum dos três citados acima: *My Thor*, está preso atualmente em Catandubas (PR) e os irmãos Chiquinho e Ruymar que atualmente não moram mais na Cidade do Rio de Janeiro) e decidiram passar adiante.

Paiva mora no bairro do Catete desde a infância e nunca se mudou, hoje com 38

anos, reconhece que naquele momento, os grupos começaram a denominar a língua invertida utilizada pelos jovens do bairro, como *gualin do tetecá*.

“A resolução de partir do *discurso* dos indivíduos implica “aceitar” a sua experiência existencial expressa em suas próprias palavras. Não se trata, inclusive, de ter que cotejar, imediatamente, as respostas dos entrevistados com uma “realidade objetiva” definida *a priori*. A complexificação das Ciências Sociais conduz, necessariamente, à aceitação de diferentes “realidades” ou “níveis de realidades” correspondentes a diferentes apreensões individuais ou grupais de uma série de dados “brutos”. (VELHO, 1973)⁸

Como estudiosa, não era meu papel duvidar das histórias que me eram contadas, mas minha obrigação em colher dados para fundamentar uma teoria que me parecesse coerente. Toda minha pesquisa originou-se da idéia de identificar a origem da *gualin do TKK* e suas implicações na cultura do bairro.

Diferentemente, então, da Sociologia, da História, da Geografia Humana, da Psicologia, da Ciência Política e da Economia, mas muito próxima da Lingüística, a Antropologia Social toma como ponto de partida a posição e o ponto de vista do outro, estudando-o por todos os meios disponíveis. Se existem dados históricos, eles são usados; se existem fatos econômicos, isso também entra em reflexão; se há material político, eles não ficam de fora. Nada deve ser excluído do processo de entendimento de uma forma de vida social diferente. Mas tudo isso, convém sempre acentuar, dentro da perspectiva segundo a qual a intermediação do conhecimento produzido é realizada pelo próprio nativo em relação direta com o investigador. Ou seja, na postura às vezes difícil de ser entendida, posto que se baseia num ponto crucial: que o nativo, qualquer que seja a sua aparência, tem razões que a nossa teoria pode desconhecer e – freqüentemente – desconhece; que o “selvagem” tem uma lógica e uma dignidade que é minha obrigação, enquanto antropólogo, descobrir. (DA MATTA, 1981)⁹

A partir deste princípio, recorri a outras fontes com outras histórias sobre a *gualin*. Neste momento da minha pesquisa conheci Tito Senna, designer e morador do Catete.

⁸ VELHO, Gilberto. A Utopia Urbana: Um Estudo de Antropologia Social, Rio de Janeiro: Zahar, 1973.

⁹ DA MATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à Antropologia Social, Petrópolis: Vozes, 1981.

Tito sugeriu uma outra teoria a respeito do surgimento da *gualin*, uma teoria bastante interessante e que não anula a história que Paiva me contou.

Segundo Tito, a língua do Catete foi criada pelos estudantes da UNE durante o Regime Militar na década de 1960 na sede da UNE (Rua do Catete, 243). Os estudantes criaram esse “dialeto” para se comunicar entre eles caso houvesse possíveis encarceramentos e, assim, poderem se comunicar com liberdade entre os demais presos ou passar informações importantes. Com o fim do Golpe Militar em 1985, os jovens estudantes continuavam a se comunicar desta maneira no bairro do Catete e assim, a língua foi sendo disseminada entre os jovens do bairro.

Essa corrente é uma das mais apoiadas pela maioria dos entrevistados durante a minha pesquisa e confesso que para mim fez bastante sentido, no entanto devo colocar minhas “crenças” de lado e me ater a dados e não tirar conclusões, mas identificar teorias que mesmo não sendo verdades absolutas, sejam, ao menos, um equilíbrio entre o real e o imaginário. O que se acredita e o que se escolhe acreditar.

A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens.
(p. 477)¹⁰

Persistindo na minha obstinada procura por informações e amparada por Le Goff, ainda não me sentia satisfeita com essas duas teorias sobre o surgimento da língua do Catete. Talvez pelo fato de não ter encontrado nenhum estudante da UNE no período do Golpe Militar que corrobora tal teoria e também por não ter conseguido entrevistar o trio *My Thor*, Chiquinho e Ruymar, que seriam os orquestradores da *gualin do TTK*, segundo Paiva.

No entanto, em recente entrevista com dois membros dos movimentos estudantis da década de 1960, ao questioná-los a respeito do uso de códigos para comunicação entre jovens que não podiam ter suas informações decodificadas pelos Militares, minhas duas fontes que estavam presente nos acontecimentos que desestruturaram todo e qualquer conceito de liberdade política e de expressão, fui informada quem a língua invertida poderia ser falada por determinados membros estudantis, no entanto a fim de evitar decodificação de mensagens entre prisioneiros, todos os tipos de mensagens codificadas eram usadas por diversos grupos, sendo assim, a língua invertida pode ter sido utilizada nesse determinado momento, mas não como uma

¹⁰ LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas, SP. Ed UNICAMP, 1990

forma de comunicação única, mas em conjunto com uma série de códigos que mostravam a organização de tais grupos estudantis e de sua determinação em comunicarem-se.

Me sentia responsável, para descobrir o surgimento da língua do Catete era o meu *Santo Graal*, eu sabia que era provável não ter uma resposta definitiva para as minhas questões, mas continuaria procurando até achar alguém ou algo que preenchesse as peças que faltavam no meu “quebra-cabeça”

Continuando minhas pesquisas, minhas conversas, minhas andanças pelo Catete fui ouvindo todos os tipos de histórias, mas uma realmente chamou minha atenção. Tomando uma cerveja em um boteco na Rua Dois de Dezembro, conversei com Pedrão, morador de Botafogo, frequentador assíduo do Catete e falante da língua do TTK há 10 anos. Pedrão colocou uma teoria nova na mesa que eu achei bastante interessante:

– Ouvi uma vez num boteco aqui na dois, um sujeito de mais de 40 anos, falando que a gualin surgiu na França e chegou no Rio de Janeiro pelo Porto. Isso nos anos 20. Não sei se é verdade, o columá¹¹ tava na “mão do palhaço”¹². Mas pode ser verdade, qualquer um pode inverter uma língua.

Pedrão tinha razão, qualquer um pode inverter uma língua e na França existe uma língua invertida bem mais antiga que o TTK, conhecida como *Verlan*.

O verlan = l'envers, que significa ao *inverso* em português.

O Verlan difundiu-se na França a partir da segunda metade do século XX, mas a partir do século XIX foi durante os anos 1800 que o uso de *gíria* em comunicação oral apareceu.

A partir das décadas de 1970 o verlan se popularizou entre os jovens, assim como o a gualin, no entanto repercutiu bem mais do que a nossa versão “catetiana” e tem um alcance muito maior do que a nossa língua.

A teoria de que a língua invertida atravessou o oceano e veio para o Rio de Janeiro pelo porto é possível, no entanto, é possível, mas não é uma resposta definitiva.

Perseguindo minha pesquisa e notando que se em português e em francês pode-se inverter uma língua, talvez outras culturas também o tenham feito. Descobri que foi

¹¹ Columá = maluco em TTK

¹² Mão do palhaço = expressão que indica que uma pessoa está muito bêbada ou sob efeito de entorpecentes.

feito e todas as línguas invertidas criadas são usada para comunicação de jovens.

- Grego: “Podaná”, forma inversa de “anapoda” que em português significa para trás.
- Croácia, Bósnia, Sérvia e Macedônia: “šatrovački”, conhecida também como “caso 8”, especialmente popular em Belgrado e Sarajevo.

Depois de todas essas pesquisas e descobertas, enfim tive minha resposta decisiva sobre o surgimento da gualin do TTK. Partindo do princípio que diversas culturas em diversos momentos distintos são capazes de inverter suas línguas no intuito de excluir os não pertencentes aos seus determinados grupos, inverter a língua é uma tendência natural da tentativa de criar um código linguístico.

Desta maneira, não importa quem inverteu primeiro a língua ou onde foi primeiramente proferida, o que importa é que no Brasil, no Rio de Janeiro, a língua invertida é conhecida como a Gualin do TTK e está, se não nasceu foi adotada pelo Catete como sua e isto é um dado inegável na minha pesquisa.

2.2 Grupos inseridos.

As minhas pesquisas mostraram certa divisão, a princípio, da teoria do surgimento da língua invertida no bairro do Catete, no entanto a maior parte dos entrevistados parecem concordar que a língua passou a ser tornar mais falada na região, a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80.

Nessa parte do trabalho vamos enfatizar quem foram os agentes responsáveis pela “popularização” da língua invertida e identificar indivíduos e grupos que participaram desse movimento, de maneira direta ou indireta.

No início do capítulo destaco três grupos inseridos na disseminação da *gualin* pelo bairro do Catete, que são: os marginais, os pichadores, e os dependentes químicos. É preciso destacar novamente, que independente da origem primária da língua invertida no bairro do Catete, esta sempre teve uma conotação subversiva tendo o jovem como seu melhor representante.

A separação que faço neste trabalho entre os principais responsáveis pela “divulgação” da *gualin* no Catete é apenas para demonstrar os Grupos juvenis mais ativos em sua fala, mas o fenômeno dessa língua nunca se restringiu apenas a integrantes dos grupos referidos. Jovens moradores do Catete, sem qualquer contato com a criminalidade, foram também sendo inseridos a partir de outras ligações (amigos de Escola, vizinhos, familiares).

“[...] à rua, obviamente não é por sua materialidade enquanto elemento físico constante da paisagem urbana, mas pelo lugar que ocupa, como categoria, no interior do sistema e na distância que mantém com relação ao outro termo da oposição. Nesse sentido, remete a um conjunto definido de normas, direitos, deveres, costumes, comportamentos e expectativas que, inicialmente, podem ser caracterizados como pertencentes ao domínio do público, por oposição ao privado.” (MAGNANI,p.4)¹³

¹³ MAGNANI, J. **Transformações na cultura urbana das grandes metrópoles**. In: A. S. Moreira, *Sociedade global: cultura e religião*, Petrópolis, Vozes, 1998.

Pesquisando sobre a língua do TTK, pude destacar em todos os grupos entrevistados, certas palavras que são utilizadas com frequência por diferentes grupos.

As palavras mais usadas são: Polícia, mulher, maluco, baseado, pichar.

A partir dessas palavras-chaves, pude destacar que os grupos de jovens que mais se comunicam em TTK eram aqueles que precisavam de um código entre eles, ou seja, onde pessoas de outros grupos não entenderiam, inclusive a Polícia.

Em entrevista com um morador do bairro do Flamengo, conhecido como Tobé (Beto), que é falante fluente da *gualin do TTK* desde 1993 e já foi pichador, membro de galeras de jovens, frequentador de baile *funk*, skatista e fumava maconha, foi muito categórico sobre a necessidade da construção de uma comunicação “alternativa” entre os jovens da região e apontou:

- *A gualin era a maneira que o jovem se comunicava pra fazer merda, podia ser qualquer coisa, fumar maconha e esconder dos pais, pichar e ter que se comunicar sem ficar visível pra polícia, armar brigas entre galeras rivais em bailes, matar aula na escola e conversar durante a aula sem que os professores te entendam.*

Desta maneira, podemos presumir que uma característica dos jovens é de tenderem a procurar seu próprio espaço, estabelecendo sua própria sociedade para confrontar a influência dos pais e opor-se ao socialmente estabelecido.

Os marginais.

Esse grupo é na realidade, o principal e único grupo responsável pela disseminação da língua no bairro. Os marginais são aqueles que estão a margem da sociedade, certamente isto coloca os pichadores e os viciados na mesma categoria.

O que é estar a margem da sociedade no contexto do bairro do Catete e a sociedade em que nos encontrávamos. Os primeiros disseminadores da língua, a Turma do Catete (TTK), era um grupo de rapazes que brigavam com outros grupos de rapazes de outros bairros (ganguês) por meninas, passos de *funk*, espaços de manifestação. Os encontros eram repletos de música *funk* e confrontos físicos com membros de gangues rivais.

Era o tipo de comportamento que o jovem que crescia nas influências da rua, unia-se entre os que se comunicavam como igual. Essa união entre diversos jovens com um mesmo objetivo, diversas vezes é visto como comportamento de gangue.

Paiva, membro fundador da Turma do Catete (TTK), dá o seguinte depoimento sobre sua visão de como se pensava o jovem nesse contexto.

- *Na minha época era muito difícil de rolar entorpecentes, pois isso era bobeira! Era excluído da galera. Não nos considerávamos gangue, porque éramos jovens curtindo. Na década de 80 rolava muita briga de galera, onde ainda se brigava na mão. Os caras entravam porque queriam, ninguém obrigava. Era tudo consciente. As brigas rolavam, mas eram justas. Não éramos gangues.*

Segundo Abramovay¹⁴, “Na percepção desses jovens, “gangue” é um termo pesado, “são matadores de aluguel”, “uma máfia”, e por isso preferem a denominação de “galera”, que é definida como um grupo de amigos que se reúnem para se divertir, para “curtir”, estando sempre prontos para proteger e defender uns aos outros: “O que rola pra um, rola pra todos.”” (1999, p. 100).

As galeras não gostam de serem chamadas de gangue, mas nas primeiras investigações a respeito do fenômeno juventude, foi o termo usado por bastante tempo.

¹⁴ ABRAMOVAY, Miriam, et al. Gangues, galeras, chegados e rappers: juventude, violência e cidadania nas Cidades da periferia de Brasília. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.

Na Sociologia, os estudos sobre juventude sempre estiveram muito influenciados pela Escola de Chicago. Abordados nos anos 1920, em meio ao surgimento de gangues e do acirramento dos conflitos urbanos em território dividido por diversas etnias, os jovens foram vistos pela ótica da desorganização social. Tal idéia caracterizou a Escola de Chicago e reverberou sobre boa parte do conhecimento acadêmico na área de juventude entre os cientistas sociais.” (p.15, 2004)¹⁵

Para esse primeiro grupo, que eu chamo de “marginais”, aponto para a *Turma do Catete* (TTK) e as galeras que eram presentes na mesma época nos bairros adjacentes. *Demônios da Glória* (DGL), *Turma da São Salvador* (TSS), *Máfia do Flamengo* (MFL), entre outras galeras que não foram denominadas ou migravam para outras turmas.

[...] a *noção de violência* construída por um jovem é em parte retirada do que realmente acontece; da sua consciência de classe; da sua posição na sociedade; das suas interações sociais na escola, na família e com as mensagens da mídia; da sua experiência com esse fenômeno; do imaginário coletivo; e de como sua subjetividade processa e reage a esse conjunto de relações e estímulos. A consciência dos jovens sobre o fenômeno teria, portanto, o peso das idéias hegemônicas que criam as estruturas imaginárias de relevância, do desenvolvimento de suas experiências enquanto grupo etário, estrato social, gênero e etnia, e também dos fatos concretos que acontecem com eles ou que presenciam. (MINAYO, 1999)¹⁶

¹⁵ CAMARANO, Ana Amélia; MELLO, Juliana Leitão e; PASINATO, Maria Tereza y KANSO, Solange. **CAMINHOS PARA A VIDA ADULTA: AS MULTIPLAS TRAJETORIAS DOS JOVENS BRASILEIRO**. *Ultima década*. [online]. 2004, vol.12, n.21, pp. 11-50

¹⁶ MINAYO, Maria C.S, et al. **Fala, galera**: juventude, violência e cidadania no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Garamond, 1999.

Pichadores

“Tou de rolé a pé com lata de t-je
pra char-pi ro-mu em Bangu cia-li-po, jou-su

começa a fuga na madrugada, faz parte da diversão,
tem que ter disposição, cada marquise é uma missão
vai rola a invasão,
vou tacar vários nomes, no eterno não some, mas cuidado com os homens”

Mc Leonel – Vicio Rebelbe

O *de-bon do xar-pi* ou bonde da pichação, é um grupo que teve muita influencia sobre a divulgação da *gualin do ttk* tanto no bairro do Catete quanto em demais localidades no final da década de 1980 e início da década de 1990, já que pichadores tendem a se organizar em grupos e reunir-se com membros de diversas partes da Cidade.

Todos os jovens pichadores da época se comunicavam pela *gualin do TTK* ou *gualin do xarpi* (como é conhecida também pelos pichadores) pelos motivos óbvios: pichar é ilegal e os que estavam fora desse grupo (dos pichadores) não conseguiria entendê-los.

De acordo com Pereira¹⁷, o pichador, de um modo geral, não quer se comunicar com a cidade, embora acabe fazendo isso, mas sim se comunicar com os outros pichadores na cidade.

Assim, como essas inscrições não fazem sentido para quem não pertence ao bonde dos pichadores, quem não fala a *gualin do TTK* não era compreendido entre eles, ou seja, era uma outra maneira de segregação.

O importante para esses jovens é se destacar dos demais e expressar sua rejeição pela sociedade institucionalizada.

Mas não apenas isso, os pichadores têm como preferência usar superfícies como pastilhas ou pedras para deixar suas impressões, pois estas dificilmente podem ser pintadas ou removidas.

Esses jovens são considerados verdadeiros “artistas” entre seu grupo de influencia e disputas pelas pichações mais bem localizadas são uma constante.

¹⁷ Jovens na Metropole: pichadores e afins...

O bonde do *xarpi* foi a galera responsável por divulgar a *gualin* nos anos de 1990 principalmente e andando pelo bairro, conseguimos achar vestígios de inscrições que estão começando a desaparecer, ou ainda, que foram substituídas por outras pichações ou grafites.

Figura 3 – Pichação em parede de edifício residencial na Rua Corrêa Dutra – Foto de Bárbara Janon

Uma reportagem do programa “Documento Especial” exibido pela extinta TV Manchete no início da década de 1990 (1990 – 1991), organizado pela Repórter Denise Sacramento, faz uma análise muito detalhada dos hábitos dos pichadores cariocas e suas histórias, além disso, na reportagem os entrevistados apontam a *gualin do TTK* como forma de comunicação entre eles para despistar as autoridades. Isso demonstra a abrangência que a *gualin* tem entre os jovens participantes desses grupos e o fato da língua invertida ser chamada de *gualin do TTK*, sugere que estes reconhecem a região do Catete como berço difusor da língua invertida no Rio de Janeiro.

3. A “outra” memória do Catete.

3.1 A importância da valoração cultural sem discriminação

A memória do bairro do Catete é constantemente lembrada e relembada pelos gloriosos dias de sede da Presidência da República, local onde Getúlio Vargas saiu da “vida para entrar na história”, ou ainda onde se encontra o Museu da República. De fato, o Catete possui diversos sobrados e prédios históricos ou arquitetonicamente relevantes, porque até os anos 1960 todo o poder estava concentrado nesse bairro. Até sair dali uma nova ordem foi imposta e nela novas regras estavam em jogo.

O palco estava aberto para todos os tipos de manifestações possíveis e o homem, como gerador de cultura, encarnou o personagem e entrou em cena.

É importante entendermos em primeiro lugar o conceito de cultura, falamos que a gualin do TTK é um movimento cultural e deve ser reconhecido como qualquer outro movimento sem discriminação.

As várias maneiras de entender o que é cultura derivam de um conjunto comum de preocupações que podemos localizar em duas concepções básicas.

A primeira dessas concepções preocupa-se com todos os aspectos de uma realidade social. Assim, cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou nação, ou então de grupos no interior de uma sociedade. [...] cultura refere-se a realidades sociais bem distintas. No entanto, o sentido em que se fala de cultura é o mesmo: em cada caso dar conta das características dos agrupamentos a que se refere, preocupando-se com a totalidade dessas características, digam elas respeito às maneiras de conceber e organizar a vida social ou a seus aspectos materiais.

Embora essa concepção de cultura possa ser usada de modo genérico, ela é mais usual quando se fala de povos e de realidades sociais bem diferentes das nossas, com os quais partilhamos de poucas características em comum, seja na organização da sociedade, na forma de produzir o necessário para a sobrevivência ou nas maneiras de ver o mundo.

[...] como há duas concepções básicas de cultura. Vamos à segunda. Neste caso, quando falamos em cultura estamos nos referindo mais especificamente ao conhecimento, às idéias e crenças, assim como às maneiras como eles existem na vida social. Observem que mesmo aqui a referência à totalidade de características de uma realidade social está presente, já que não se pode falar em conhecimento, idéias, crenças sem pensar na sociedade à qual se referem. O que ocorre é que há uma ênfase especial no conhecimento e dimensões associadas. Entendemos neste caso que a cultura diz respeito a uma esfera, a um domínio, da vida social.¹⁸

¹⁸ SANTOS, José L. O que é Cultura. 6a edição. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. (Coleção Primeiros Passos)

Portanto, todo o indivíduo que faz parte de um grupo e reconhece no mesmo um princípio de igualdade, tem o direito de ter sua cultura representada sem preconceitos.

Segundo a Diretriz da Declaração de Salvador de 2007, temos a seguinte citação:

“Compreender a cultura como bem de valor simbólico, direito de todos e fator decisivo para o desenvolvimento integral e sustentável, sabendo que o respeito e a valorização da diversidade cultural são indispensáveis para a dignidade social e o desenvolvimento integral do ser humano”

A partir desse princípio notamos que a Museologia contemporânea não discrimina nenhuma cultura sobre a outra, mostrando que todo e qualquer indivíduo ou sociedade tem o direito a representação tanto quanto qualquer outro.

Segundo Soares¹⁹ “não existem culturas fortes e fracas, ou ricas e pobres”, porque “todas as formações culturais são válidas e diferenciadas, e por isso poderosas”.

Assim, a Gualin do TTK é um movimento cultural digno de representação e preservação tanto quanto qualquer outro, pois para os seus falantes representam um movimento importante de união grupal.

O questionário foi a segunda técnica aplicada na pesquisa de campo, e serviu para cruzar informações mais específicas.

Quarenta (40) pessoas responderam o questionário por mim desenvolvido e pude comparar as respostas para identificar outros fatores comuns desses indivíduos além da língua invertida.

Em minhas entrevistas fiz a seguinte pergunta para todas as pessoas que entrevistei: “Você considera a gualin do TTK um movimento cultural?” Das 40 pessoas que responderam o questionário, nove (9) disseram que não e o interessante foi a reação de surpresa com tal pergunta, pois a maioria nunca havia cogitado a hipótese da *gualin do TTK* como manifestação cultural até o momento em que a pergunta foi feita.

¹⁹ SOARES, Bruno C. Brulon. Patrimônio em processo num continente de misturas. Rio de Janeiro, julho de 2006.

3.2 A memória da juventude destacada através da Gualin do TTK.

De acordo com Le Goff, a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia.

Para Kessel:

Outro aspecto importante acerca da memória é a sua relação com os lugares. As memórias individual e coletiva têm nos lugares uma referência importante para a sua construção, ainda que não sejam condição para a sua preservação[...]. As memórias dos grupos se referenciam, também, nos espaços em que habitam e nas relações que constroem com estes espaços. Os lugares são importante referência na memória dos indivíduos, donde se segue que as mudanças empreendidas nesses lugares acarretam mudanças importantes na vida e na memória dos grupos.²⁰

Scheiner²¹ diz que fazem parte do museu interior “os sonhos, os mitos pessoais e coletivos, as memórias do olvido e do silêncio [...] que define nossa forma muito particular de perceber as coisas à nossa volta.”

Essas histórias e entrevistas relatam a memória de pessoas que responderam ao questionário, eu que entrevistei pessoalmente ao longo de 2 anos de pesquisa de campo.

Quarenta pessoas responderam ao questionário que elaborei e tive a oportunidade de entrevistar pessoalmente mais de 20 pessoas, em entrevistas individuais e – em algumas situações – entrevista em grupo.

Estive em diversos momentos em encontros com pessoas que falam a *língua do TTK* e me deram entrevista em coletivo e essa foi uma experiência interessante de observar que até hoje existem pessoas que falam fluente e relembram do passado e mostram que essa língua ainda é transmitida para as outras geração de qualquer maneira e esta sendo difundida através de outros meios e mídias, com *raps* em *ttk* e

²⁰ KESSEL, Z. **Memória e memória coletiva**. Brasil, 200-. Disponível em: <http://www.museudapessoa.net/escolas/textos_apoio.htm> Acesso em : 06 de ago. 2010.

²¹ Museu: termos e conceitos - apostila

a influência da internet nessas relações de troca.

O site de relacionamento do Orkut tem registrado mais de 1.500 pessoas na comunidade *Catete: "GUALIN DO TTK"*, onde indivíduos de diversas idades conversam e trocam sobre a gualin, relembram histórias, momentos, lugares do bairro que fizeram parte da memória de cada indivíduo.

The screenshot shows the Orkut website interface for the community "Catete 'Gualin do TTK'". The page includes a navigation bar at the top with links like "Início", "Perfil", "Página de recados", "Amigos", and "Comunidades". The main content area is divided into several sections:

- Community Header:** "Catete 'Gualin do TTK'" with 1,503 members. Description: "Rapa os Columá que dedes tomui potem lamfa a samofá gualin do TTK...".
- Community Info:** Idioma: Português (Brasil); Categoria: Países e Regiões; dono: renan lima - caminhando; tipo: pública; privacidade do conteúdo: aberta para não-membros; local: Brasil; criado em: 7 de setembro de 2004; membros: 1.503.
- Forum:** A table listing forum topics with columns for "tópico", "postagens", and "última postagem".
- Members:** A grid of member avatars with names like Fernando "GoFuN", Alexandre, so a lili do, Alan, Lenice, Renata, Yuri, Rafael, and Marlon.
- Related Communities:** A grid of related community thumbnails, including "Big Bi - Corrêa Dutra (168)", "Rua Corrêa Dutra, Catete, RJ (610)", "BAIRRO DO CATETE (ZONA SUL) (1.880)", and "BAIRRO FLAMENGO".

tópico	postagens	última postagem
<input type="checkbox"/> Deon cêvo ceunheco a gualin do TTK	22	11/08/10
<input type="checkbox"/> Quem realmente mora no Ktt???	90	10/08/10
<input type="checkbox"/> quem e DOXARPI ?	11	03/08/10
<input type="checkbox"/> CADELA PERDIDA - URGENTE	0	
<input type="checkbox"/> lhobrau	1	11/07/10

Figura 4 – imagem da Comunidade do Orkut *Catete "Gualin do TTK"*

Para Scheiner²² é o processo de memória que identifica o homem como gerador de cultura e oferece os parâmetros utilizados pela espécie humana no seu caminho civilizatório.

E Pollak²³, acredita que os elementos constituídos da memória individual ou coletiva

²² SCHEINER, Tereza. Memória e Museu. In: SCHEINER, Tereza. Caderno de textos 1/ Museologia 03 – Museologia, sociedade, Patrimônio e desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2005. Apostila.

²³ POLLAK, Michael. Memória e Identidade social. In: SCHEINER, Tereza. Caderno de textos 1/ Museologia

são: os acontecimentos vividos pelo indivíduo ou grupo no qual este se encontra inserido, pessoas ou personagens e lugares de memória.

Partindo desses princípios o homem é capaz de gerar cultura, dialogar com diferentes realidades, integrar pessoas de diversos contextos sociais que compartilham entre si interesses em comum, enfim, uma ilimitada variação de interações sociais são possíveis a partir da memória.

Scheiner afirma que toda a memória individual se particulariza por seu ponto de vista sobre a memória coletiva. A partir disso, todo e qualquer indivíduo é capaz de criar, imaginar e contribuir para o seu museu interior e para a sua comunidade, quando suas observações nos mostram como aquele determinado estilo de vida, postura, tipo de comunicação marcou e marca jovens de vários anos para cá, nos fazendo perceber que essa memória coletiva, parte de um e de todos e cada peça é uma contribuição para entender a importância dessa língua para eles.

Se separarmos cada faixa etária e década, podemos ter uma noção das palavras mais utilizadas pelos grupos, dependendo de seus interesses e dos interesses de seus membros, por exemplo:

Nos anos de 1980 sabemos que a *língua do teteca* era amplamente falada por membro de galeras como a *Turma do TTK* (TTK), *Demônios da Glória* (DGL), *Máfia do Flamengo* (MFL); e que nos anos de 1990 era mais praticada por pichadores – alguns migraram das galeras e trouxeram a língua e o hábito de frequentar baile *funk*.

Na década de 1990, ser pichador no Rio de Janeiro não era necessariamente indício de marginalidade entre os jovens. Era hábito no Rio de Janeiro ter bondes de pichadores de todas as classes sociais e econômicas. Pichar era a expressão da juventude daquela década e no bairro do Catete não era diferente.

Esse trabalho também conta com parte do meu depoimento como pertencente a esse grupo dos falantes da gualin do TTK, e como conheço a gualin há mais de 15 anos, posso dizer que todos os jovens do Catete socializavam com pichadores, membros de galeras, porque eles faziam parte das escolas públicas e privadas,

eram irmãos e primos e vizinhos.

Em uma entrevista com Andre, 23 anos, morador do Flamengo e que estudou a vida toda no Colégio Zacarias – Rua do Catete – quando eu perguntei qual era as palavras que ele mais usava na época que ele falava com mais frequência, ele disse:

– Na verdade eram palavras de zoação tipo *go-fran* ou *xa-bi*, coisa de criança mesmo. A gente era novinho, os amigos mais velhos que falam as paradas mais ilegais tipo *xar-pí* e *lho-gu-bá*.

Os jovens utilizam o Aterro do Flamengo e o Parque do Flamengo como ponto de encontro entre grupos diversos que dividem em comum a língua do teteca.

Não é incomum que pratiquem esportes como *skate* ou patins e sejam bons nisso, na realidade a ousadia e juventude andam juntas.

3.3 A Gualin do TTK como Patrimônio Imaterial

Comparada com as demais ciências, a Museologia é uma ciência recente e por conta disso, novos princípios vão sendo fundamentados a medida que a visão sobre o papel do museu na nossa sociedade toma rumos mais abrangentes, ou seja, o museu é visto como fenômeno traz uma grande mudança para a sociedade como um todo, tanto para quem estuda o museu quanto para quem o frequenta.

O Século XX foi, sem sombra de dúvida, o século que marca a mudança do Museu Tradicional – onde a base conceitual é o objeto – para o Novo Museu, que abre portas para discussões de ordens simbólicas.

A Declaração de Santiago do Chile é um documento marcante para Museologia, pois, a partir daquele momento, foi possível pensar mais amplamente não apenas o conceito de Museologia e suas formas de aplicação, mas também resultou em uma nova maneira de agir da comunidade museológica. É a partir da “Mesa Redonda de Santiago” em 1972, no Chile, organizado pelo ICOM²⁴ que se discute pela primeira vez o conceito de Museu Integrado e posteriormente abre portas para o que os autores chamam de Nova Museologia.

Pareceu-lhes necessário, para a solução destes problemas, que a comunidade entenda seus aspectos técnicos, sociais, econômicos e políticos. Eles consideraram que a tomada de consciência pelos museus, da situação atual, e das diferentes soluções que se podem vislumbrar para melhorá-la, é uma condição essencial para sua integração à vida da sociedade. Desta maneira, consideraram que os museus podem e devem desempenhar um papel decisivo na educação da comunidade.²⁵

Com essa nova visão integralista do museu a partir da década de 1970, foi possível abrir portas para novas discussões a respeito do papel do museu e sua verdadeira

²⁴ International Council of Museums (Conselho Internacional de Museus) - órgão filiado à UNESCO

²⁵ Declaração de Santiago (1972)

função. A idéia do museu tradicional com ênfase nos objetos é mudada, para uma visão mais abrangente, que transpassa os portões do museu e tenta dialogar com a comunidade.

Segundo Maure²⁶, a Nova Museologia, que aparece no mundo dos museus no início dos anos de 1980 – mais especificamente com a Declaração de Quebec de 1984 – pode ser definida como “Museologia de Ação”, onde existe a “Democracia cultural”, ou seja, a cultura dominante deixa de ser a principal representada, dando lugar a cultura dos esquecidos do passado, assim “todos os grupos que existem no âmbito do Estado-Nação tenham os mesmos direitos e possibilidades de preservar, valorizar, utilizar e difundir sua própria cultura.”

Além de um “Novo Paradigma” onde este novo museu busca a multidisciplinaridade e a ênfase é voltada para o homem e seu meio ambiente natural e cultural. O novo museu não foca no público como no passado, mas sim na comunidade da qual faz parte, “o museu vira ator e ferramenta do desenvolvimento cultural, social e econômico de um grupo determinado.”

A partir dessas visões modernas sobre o novo museu, podemos citar Castro²⁷ e sua definição de Patrimônio, onde:

Patrimônio, que etimologicamente significa aquilo que se recebe dos pais, o que é de um por direito próprio, como é o caso da herança familiar, ou ainda, na acepção de complexos bens, materiais ou não, que pertença a uma pessoa, empresa ou Estado, e que seja suscetível de apreciação econômica, adquire um sentido mais amplo. Sem restringir-se a um indivíduo e sim a uma nação inteira, engloba o território de um país e seus vários contextos históricos, acumulados sob forma de arte, crenças, tecnologias, lendas, conhecimentos, sistemas de produção e organização social...

Logo, se Patrimônio tem uma definição tão abrangente, qual seria então o conceito de Patrimônio Cultural Imaterial?

²⁶ A Nova Museologia: O que é? Texto 16, p. 77

²⁷ CASTRO, Ana Lúcia S. O museu do sagrado ao segredo. Da sacralização museológica, p. 53.

Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins da presente Convenção, será levado em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, e do desenvolvimento sustentável.”²⁸

Seria correto então assumir que a *gualin do TTK* é patrimônio cultural imaterial desse grupo destacado, já que essa comunicação entre os mesmo é passada por jovens que se identificam entre si e pertencem a um mesmo grupo. Essa língua que destaco ter sido nomeada no início dos anos de 1980, até os dias atuais é transmitida a jovens de dentro e fora do bairro do Catete como condição para seu reconhecimento como participante desse grupo, o grupo dos falantes da *gualin do TTK*, que mesmo sendo uma língua que foi disseminada a partir de atividades marginais, tem uma grande importância para os jovens e adultos que a praticam, que a falam, que a transmitem de pais para filhos, de irmãos para irmãos, de colegas de classe para colegas de classe, de amigos da rua para amigos rua, parceiros do crime, da ilegalidade, da farra, da cumplicidade, da união. A língua do *tetecá* é inclusiva, faz com que indivíduos compartilhem entre si uma cultura intangível, que merece ser preservada, que merece ser reconhecida como sua e que merece ser contemplada como manifestação cultural, como patrimônio e como representante de uma juventude, que mesmo a margem, fez a sua história permanecer e querer ser contada através de pichações, raps, brigas e trocas de todos os tipos.

²⁸ Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Imaterial. UNESCO. Documento MISC/2003/CLT/CH/14. Paris, 17 out. 2003.

Conclusões

A *gualin do TTK* é sem dúvida um movimento cultural, cuja representatividade abrange muitos jovens do Rio de Janeiro.

Mesmo não podendo localizar a real origem da língua invertida, nota-se que o Bairro do Catete teve grande influência nesse fenômeno, ao ponto dessa língua ser batizada pelo nome do bairro.

O Catete é, sem dúvida, um dos bairros mais importantes da História do Rio de Janeiro, batalhas foram travadas nessa localidade no século XVI, aristocratas residiram no bairro e o mesmo foi sede do Palácio Presidencial até a década de 1960.

Pela sua importância para historiografia do poder brasileiro, o Catete será para sempre lembrado, no entanto esse bairro tão antigo e tão importante merece ser lembrado também por esse movimento tão importante para muitos jovens cariocas.

A *gualin do TTK* é patrimônio imaterial da comunidade e deve ser estudada, registrada e divulgada, pois não é apenas um movimento marginal onde os jovens utilizam como artifício para não serem compreendidos por pessoas de fora, mas também é um movimento cultural, um identificador de uma juventude conturbada, polêmica e questionadora, que usou dessa linguagem para desafiar a sociedade institucionalizada e fechar esse grupo entre pessoas que compartilham uma coisa em comum: *A gualin do TTK*.

A língua do Catete ainda é desconhecida pelo público em geral e essa sem dúvida é a ideia por trás daqueles que a utilizam, mas registrá-la garante o caráter da mesma como movimento cultural e patrimônio de uma juventude que fez história e faz história.

Referências

ABRAMOVAY, Miriam, et al. **Gangues, galeras, chegados e rappers**: juventude, violência e cidadania nas Cidades da periferia de Brasília. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.

ALMEIDA, Cícero Antonio F. **Catete** – Memórias de um palácio. Rio de Janeiro: Museu da República, 1994.

AQUINO, Rubens S L. **Sociedade brasileira**: uma história através dos movimentos sociais : da crise do escravismo ao apogeu do neoliberalismo. 5ed. Rio de Janeiro: Record, 2007.

AURÉLIO, Buarque de Holanda Ferreira. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1986.

BOSI, Ecléa. **Memória e sociedade**: lembranças de velhos. 3ed. São Paulo: Cia das Letras, 1994.

BRASIL. Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000. Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.cultura.gov.br/site/2009/07/13/decretos/>> Acesso em: ago. 2010.

CAMARANO, Ana Amélia; MELLO, Juliana Leitão e; PASINATO, Maria Tereza y KANSO, Solange. **CAMINHOS PARA A VIDA ADULTA: AS MULTIPLAS TRAJETORIAS DOS JOVENS BRASILEIRO**. *Ultima década*. [online]. 2004, vol.12, n.21, pp. 11-50

CARDEMAN, David; CARDEMAN, Rogerio G. **O Rio de Janeiro nas alturas**. Rio de Janeiro: Mauad, 2004

CASTRO, Ana Lucia S. **O museu do sagrado ao segredo – uma abordagem sobre a informação museológica e comunicação**. ECO/UFRJ – IBICT / CNPq. Mestrado em Ciência da Informação. Orientador: Maria Nélida González de Gómez. Dissertação, mimeo, 1995.

Convención para la Salvaguardia del Patrimônio Cultural Imaterial. UNESCO. Documento MISC/2003/CLT/CH/14. Paris, 17 out. 2003.

DAMATTA, Roberto. **A casa e a rua**. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1997

DA MATTA, Roberto, **Relativizando: uma introdução à Antropologia Social**, Petrópolis Vozes, 1981.

DECLARAÇÃO DE SANTIAGO. PRINCÍPIOS DE BASE DO MUSEU INTEGRAL. In: SCHEINER, Tereza (org.). Caderno de Textos No. 01 - Museologia 03. RJ : UNIRIO, 2002.

FRAIHA, Silvia; LOBO, Tiza (Coord). **Glória e Catete**. Rio de Janeiro: Fraiha, 2000. (Bairros do Rio)

KESSEL, Z. **Memória e memória coletiva**. Brasil, 200-. Disponível em: <http://www.museudapessoa.net/escolas/textos_apoio.htm > Acesso em : 06 de ago. 2010

LE GOFF, Jacques. **História e Memória**. Campinas, SP. Ed UNICAMP, 1990

LEFKOWITZ, Natalie. **Talking backwards, looking forwards: the French language game Verlan**. Tübingen: Narr, 1991.

MAGNANI, Jose G C; SOUZA, Bruna M de. (Org). **Jovens na Metrôpole: Etnografias de circuitos de lazer, encontro e sociabilidade**. São Paulo: Ed. Terceiro Nome, 2007.

_____. **Transformações na cultura urbana das grandes metrópoles**. In: A.S. Moreira, *Sociedade global: cultura e religião*, Petrópolis, Vozes, 1998.

MAURE, Marc. A Nova Museologia – o que é? In: SCHEINER, Tereza. Caderno de textos 1/ Museologia 03 – Museologia, sociedade, Patrimônio e desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2005. Apostila.

MINAYO, Maria C.S, et al. **Fala, galera: juventude, violência e cidadania no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Garamond, 1999.

POLLAK, Michael. **Memória e Identidade social**. In: SCHEINER, Tereza. Caderno de textos 1/ Museologia 03 – Museologia, sociedade, Patrimônio e desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2005. Apostila.

SANTOS, José L. **O que é Cultura**. 6a edição. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. (Coleção Primeiros Passos)

SCHEINER, Tereza Cristina M. **Apolo e Dionísio no templo das musas – Museu: gênese, idéia e representações na cultura ocidental**. 1998. Dissertação (Mestrado em Comunicação) Universidade Federal do Rio de Janeiro/ECO, Rio de Janeiro, 1998.

_____. **Memória e Museu**. In: SCHEINER, Tereza. Caderno de textos 1/ Museologia 03 – Museologia, sociedade, Patrimônio e desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2005. Apostila.

_____. **Museu: Termos e Conceitos**. In: SCHEINER, Tereza. Caderno de textos 1/ Museologia 03 – Museologia, sociedade, Patrimônio e desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2005. Apostila.

SILVA, Helio. **Travestis: Entre o Espelho e a Rua**. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.

SOARES, Bruno C. Brulon. Patrimônio em processo num continente de misturas. Rio de Janeiro, julho de 2006.

VELHO, Gilberto. **A Utopia Urbana: Um Estudo de Antropologia Social**, Rio de Janeiro: Zahar, 1973.

VELHO, Gilberto. Observando o Familiar. In: NUNES, Edson de Oliveira –A Aventura Sociológica, Rio de Janeiro, Zahar, 1978

WHYTE, William Foote. **Sociedade de esquina**. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.

Anexo 1.

QUESTIONÁRIO

1. IDADE:

2. BAIRRO ONDE MORA?

3. ONDE APRENDEU A FALAR A GUALIN (OU LÍNGUA INVERTIDA)?

4. QUANDO FOI? (Ano aproximado)

5. QUEM APRESENTOU?

6. FEZ OU FAZ PARTE DE ALGUMA GALERA (PICHADORES, GANGUES OU GRUPOS DE JOVENS)? EXPLIQUE.

7. JÁ USOU ALGUM TIPO DE DROGA? (SE SIM, QUE TIPO)

8. QUAIS SÃO AS PALAVRAS QUE VOCÊ MAIS FALA/ESCUITA NA GUALIN?

9. VOCÊ TEM O HÁBITO DE FALAR NA GUALIN DO TTK COM OUTRAS PESSOAS?

10. VOCÊ ACHA QUE A GUALIN DO TTK É CONHECIDA PELOS JOVENS CARIOCAS?

11. COMO VOCÊ ACHA QUE A GUALIN DO TTK SE DIFUNDIU?

12. VOCÊ CONSIDERA A GUALIN DO TTK UMA MANIFESTAÇÃO CULTURAL?

Anexo 2.

QUESTIONÁRIO (Anônimo 1)

1. IDADE:

28

2. BAIRRO ONDE MORA?

Glória

3. ONDE APRENDEU A FALAR A GUALIN (OU LÍNGUA INVERTIDA)?

Na escola.

4. QUANDO FOI? (Ano aproximado)

1997.

5. QUEM APRESENTOU?

Vários amigos

6. FEZ OU FAZ PARTE DE ALGUMA GALERA (PICHADORES, GANGUES OU GRUPOS DE JOVENS)? EXPLIQUE.

Não.

7. JÁ USOU ALGUM TIPO DE DROGA? (SE SIM, QUE TIPO)

Já, de tudo quanto é tipo.

8. . QUAIS SÃO AS PALAVRAS QUE VOCÊ MAIS FALA/ESCUITA NA GUALIN?

Marquei, marfu, tarperar, cedo, quebé.

9. . VOCÊ TEM O HÁBITO DE FALAR NA GUALIN DO TTK COM OUTRAS PESSOAS?

Não. Acho que isso acabou um pouco. Agora são mais as palavras isoladas no meio de uma conversa normal.

10. VOCÊ ACHA QUE A GUALIN DO TTK É CONHECIDA PELOS JOVENS CARIOCAS?

Sim, muito.

11. COMO VOCÊ ACHA QUE A GUALIN DO TTK SE DIFUNDIU?

Ela começou como um código para disfarçar certas coisas. Logo, quem não conhecia TTK ficava de fora da conversa, pelo menos parcialmente. Como essa sensação de exclusão é desconfortável, em especial quando se é muito novo, rapidamente todo mundo sabia esse código.

12. VOCÊ CONSIDERA A GUALIN DO TTK UMA MANIFESTAÇÃO CULTURAL?

Nunca tinha pensado nisso, mas acho que sim

Anexo 3.

QUESTIONÁRIO (Anônimo 2)

1. IDADE:

25 Anos

2. BAIRRO ONDE MORA?

Botafogo

3. ONDE APRENDEU A FALAR A GUALIN (OU LÍNGUA INVERTIDA)?

No bairro onde eu cresci, Catete.

4. QUANDO FOI? (Ano aproximado)

1996

5. QUEM APRESENTOU?

Amigos do bairro

6. FEZ OU FAZ PARTE DE ALGUMA GALERA (PICHADORES, GANGUES OU GRUPOS DE JOVENS)? EXPLIQUE.

Nunca fui membro, mas andei com algumas pessoas que pichavam.

7. JÁ USOU ALGUM TIPO DE DROGA? (SE SIM, QUE TIPO)

Sim. Maconha, LSD, ecstasy, salvia.

8. QUAIS SÃO AS PALAVRAS QUE VOCÊ MAIS FALA/ESCUITA NA GUALIN?

Quebé, Dasê, nhacoma, lhogubá, tapon.

9. VOCÊ TEM O HÁBITO DE FALAR NA GUALIN DO TTK COM OUTRAS PESSOAS?

Hoje não, só algumas palavras de vem em quando.

10. VOCÊ ACHA QUE A GUALIN DO TTK É CONHECIDA PELOS JOVENS CARIOCAS?

Acho que é mais pra galera da Z. S.

11. COMO VOCÊ ACHA QUE A GUALIN DO TTK SE DIFUNDIU?

Devido à propagação dos moradores do Catete, com parentes e amigos de escola.

12. VOCÊ CONSIDERA A GUALIN DO TTK UMA MANIFESTAÇÃO CULTURAL?

Não sei. Acho que não

Anexo 4.

QUESTIONÁRIO (Anônimo 3)

1. IDADE:

28

2. BAIRRO ONDE MORA?

Tijuca

3. ONDE APRENDEU A FALAR A GUALIN (OU LÍNGUA INVERTIDA)? No

Catete

4. QUANDO FOI? (Ano aproximado)

1987

5. QUEM APRESENTOU?

Moradores e vizinhos da rua Buarque de Macedo

6. FEZ OU FAZ PARTE DE ALGUMA GALERA (PICHADORES, GANGUES OU GRUPOS DE JOVENS)? EXPLIQUE.

Não, mas conheci muita gente que fazia.

7. JÁ USOU ALGUM TIPO DE DROGA? (SE SIM, QUE TIPO)

Não

8. QUAIS SÃO AS PALAVRAS QUE VOCÊ MAIS FALA/ESCUITA NA GUALIN?

Cevo lafa a gualim do TTK

9. VOCÊ TEM O HÁBITO DE FALAR NA GUALIN DO TTK COM OUTRAS PESSOAS?

Não, falo apenas quando é necessário apresentar ou comentar sobre a Gualin do TTK

10. VOCÊ ACHA QUE A GUALIN DO TTK É CONHECIDA PELOS JOVENS CARIOCAS?

Não, acho que hoje em dia não é mais tão difundida.

11. COMO VOCÊ ACHA QUE A GUALIN DO TTK SE DIFUNDIU?

Sei que marginais e pixadores começaram a usar a língua para se comunicar sem serem compreendidos. Imagino que dessa forma tenha se espalhado.

12. VOCÊ CONSIDERA A GUALIN DO TTK UMA MANIFESTAÇÃO CULTURAL?

Considero, para as partes interessadas é sem dúvida uma forma de se manifestar culturalmente.

Anexo 5.

QUESTIONÁRIO (Anônimo 4)

1. IDADE:

34

2. BAIRRO ONDE MORA?

Botafogo

3. ONDE APRENDEU A FALAR A GUALIN (OU LÍNGUA INVERTIDA)?

No bairro do Catete

4. QUANDO FOI? (Ano aproximado)

No final dos anos 80

5. QUEM APRESENTOU?

No colégio, todos os moleques faziam parte de alguma galera no bairro(MFL, Demônios da Glória, TTK) e as galeras estavam começando a se comunicar ao contrário pra despistar da polícia.

6. FEZ OU FAZ PARTE DE ALGUMA GALERA (PICHADORES, GANGUES OU GRUPOS DE JOVENS)? EXPLIQUE.

Fiz parte da Turma do TTK e DGL

7. JÁ USOU ALGUM TIPO DE DROGA? (SE SIM, QUE TIPO)

Maconha e cocaína, mas só naquelas épocas.

8. QUAIS SÃO AS PALAVRAS QUE VOCÊ MAIS FALA/ESCUITA NA GUALIN?

Cialipô, lhermu, nhacomá, noma, marfu, doseabá.

9. VOCÊ TEM O HÁBITO DE FALAR NA GUALIN DO TTK COM OUTRAS PESSOAS?

Hoje em dia não falo com a mesma frequência da adolescência, mas as vezes com os amigos eu troco uma palavras soltas e com a minha esposa falo as vezes quando quero conversar com ela sem que nosso filho entenda. Acaba sendo muito útil.

10. VOCÊ ACHA QUE A GUALIN DO TTK É CONHECIDA PELOS JOVENS CARIOCAS?

Acho que é sim, bem mais do que antes.

11. COMO VOCÊ ACHA QUE A GUALIN DO TTK SE DIFUNDIU?

Acho que as galeras difundiram a gualin, os pixadores, o funk, até a maconha. Além do mais, o Catete é quase uma cidadezinha, todo mundo se conhece. Foi passando de pai pra filho, pra amigos.

12. VOCÊ CONSIDERA A GUALIN DO TTK UMA MANIFESTAÇÃO CULTURAL?
Lógico, faz parte da cultura dos jovens do bairro.